

**TEXNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARISH
TIZIMLARINI (TJABT) LOYIHALASH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577334>

Allambergenova Mexribanu Mirzabek qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Kulmuratova Aliya Jan'abay qizi

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Shukirallaev Mansur Nasirulla uli

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Annotatsiya: *Bu maqolada siz avtomatlashtirish tizimlarini ishlab chiqarish loyihalash va TJABTni yaratish prinsiplari sanoat ekspluatatsiyasi jarayonlari haqida so'z etiladi. Shu bilan birga amaliyotning ko'rsatishicha, turli xil masalalarni hal etishda yangi texnika imkoniyatlari va samaradorligining o'sishi bilan bir vaqtda uni loyihalash va tayyorlashga sarflanadigan moddiy va vaqt xarajatlari ortadi. Ishlab chiqishlarning vaqt bo'yicha cho'zilib ketishi ularning tez eskirishiga olib keladi.*

Kalit so'zlar: *Avtomatlashtirish tizimini ishlab chiqish, loyihalash, TJABTni yaratish prinsiplari, texnik topshiriq, texnik loyiha, texno - ishchi loyiha.*

Avtomatlashtirish vositalari majmuasining noseriyali komponentlarini tayyorlash. Ishlardan maqsad "xususiy ishlab chiqilgan" texnik programmaviy va informasion ta'minot komponentlarini tayyorlash. Ish jarayonida nostandart texnik vositalar, shu jumladan operativ - dispetcherlik qurilmasi, maxsus programmalar shu jumladan, komplektlab olinadigan tayyor programmalar bog'lash uchun programma vositalari; informasion buyumlar ko'rinishidagi informasion ta'minot qismlari ishlab chiqiladi, tayyorlanadi va sinovdan o'tkaziladi.

Avtomatlashtirish tizimini ishlab chiqish, loyihalash. Avtomatlashtirish tizimini ishlab chiqish, loyihalash joriy qilish va sanoat ekspluatatsiyasi jarayonida uning ishonchliligining optimal darajasi belgilanishi va o'rganilishi kerak. Past darajaning oqibatlari texnologik rejimning buzilishi, yaroqsiz bo'lishi mumkin, maqsadga qaratilgan mahsulotni to'la ishlab chiqarmaslik, avariylar, portlashlar, shuningdek tizimni ta'mirlashga harajatlarning ortishi. Ayrim hollarda tizim ishonchliligi darajasining past bo'lishi uning samaradorligini nolga keltirishi yoki hatto manfiy qilib qo'yish mumkin (ya'ni xarajatlar iqtisodiy samaradan ham yuqori bo'ladi). Ishonchlik ko'rsatkichlarining ortishi ham xarajatlarning ortishiga olib keladi.

TJABTni yaratish prinsiplari.

TJABTni yaratish va joriy qilish murakkab va mehnat talab jarayon. Bu boshqarishning ilg'or va murakkab uslublarini joriy qilish, TJABT ning ko'p

komponentliligi, ayrim ta'minotlarni ishlab chiqishda yondashishning tizimliligi, qo'yilgan vazifalarning va texnik vositalar majmuasining murakkabligi bilan izohlanadi. Vazifani shu narsa ham murakkablashtiradiki, bunda mazkur turdagi tizimlarni ishlab chiqishda yangi texnikani joriy qilishning odatdagi sxemasidan foydalanib bo'lmaydi: tajriba namunasini yaratish, uning ish qobiliyatni tekshirish, loyihani tekshirish natijalariga ko'ra tuzatish, oxirgi variantni yaratish. Avtomatlashtirilgan texnologik kompleks (ATK) ishga tushirilmaguncha boshqaruv tizimining ish qobiliyatini umuman tekshirish mumkin emas. Bu TJABT ni ishlab chiqishda dastlabki qarorlarning javobgarligini orttiradi. TJABT va BTO ning birgalikda amal qiluvchi to'plami (majmuasi) avtomatlashtirilgan texnologik kompleks (ATK) deyiladi. BTOda vaqt o'tishi bilan muhim o'zgarishlar yuz bergani sababli katta murakkabliklar yuzaga keladi, bu esa boshqarishning joriy etilgan vazifalarini zamonaviylashtirishni taqozo etadi. TJABT ning o'zi ham takomillashtiriladi - kelajakda TJABT normal ishlashi uchun boshqarish vazifalari ortadi va o'zgaradi; ATK evolyusiyasi oldindan rejalashtirilishi kerak, bu qo'shimcha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Yuqorida sanab o'tilganlarning hammasi TJABT ni yaratishning umumiy prinsiplariga majburan rioya qilinishini talab qiladi. Ularni qarab chiqamiz. Yangi vazifalar prinsipi shundan iboratki, bunda TJABT ni joriy qilishda boshqaruv hisoblash kompleksi (BHK)ga azaldan an'anaga kirib qolgan boshqarish vazifalarini ag'darish mumkin emas: ularni hisoblash texnikasining imkoniyatlarini hisobga olgan holda takomillashtirish kerak. Buning uchun mehnat, moddiy va energetik resurslarni aniqlash maqsasida BTO ni mufassal tahlil qilish kerak. Tahlil natijalariga muvofiq hisoblash texnikasi yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan vazifalar ro'yxati tuziladi. Bu masalalarning hal etilishi boshqaruvning to'liqligini o'z vaqtida bo'lganligini va optimalligini ta'minlashi kerak. Tizimli yondoshish prinsipi shundan iboratki, birinchidan, ATK ning ikkala tashkil etuvchilariga bir vaqtda (tizimli) yondoshish; boshqarish tizimiga ikkinchi darajali deb, BTO ning ustqurmasi deb qarash mumkin emas. BTO ni yaratishda uni boshqarish imkoniyatlari va zaruratini hisobga olish kerak: uni hududlarga ajratish, qo'shimcha aralashtirgichlar, isitkichlar, nasoslar va hokazolar o'rnatish. Ikkinchidan, TJABT ni yaratishda alohida ta'minotlarni ishlab chiqishga tizimli va rejali yondashish zarur. Tizimli uzluksiz rivojlantirish prinsipi shundan iboratki, bunda tizimda xotiraning zahiradagi hajmlari va ob'ekt bilan aloqa qiluvchi qurilmalar, zahira qilib kiritilgan datchiklar va membranali ijro mexanizm (MIM) lari bilan ifodalanuvchi uning rivojlanish imkoniyatlari kiritilishi kerak. Aks holda TJABT BTOning rivoji uchun to'sqinlik qilishi mumkin. Maksimal ongli turlantirish prinsipi shundan iboratki, bunda ishlab chiqilayotgan qarorlar, o'zgarishlar minimal bo'lganda faqat ishlab chiqilayotgan TBO uchungina to'g'ri kelib qolmay, balki boshqa ob'ektlar uchun ham to'g'ri kelsin. Prinsipni amalga oshirishning asosiy prinsipi – tipaviy (umumiy) qarorlarni ishlab chiqish va bu qarorlardan TJABT ni ishlab chiqishda keng foydalanishdir (bu ishlab chiqishga ketadigan harajatlarni ikki marta kamaytiradi).

TJABTni ishlab chiqish bosqichlari va pog‘ona (etap)lari.

1-rasm.TJABT ning ishlab chiqish pog‘onalari va bosqichlari:

1 – TJABT ni yaratishni asoslash (1,1 - BTO ni tadqiq etish, ya’ni ma’lumotlarni to‘plash va tahlil qilish; 1,2 - tizimga talablar ishlab chiqish va hujjatlashtirish); 2 - texnik topshiriq (2,1 - ilmiy - tadqiqot ishlari; 2.2 - avan loyihani ishlab chiqish; 2.3 - texnik topshiriq ishlab chiqish); 3 - dastlabki qarorlarni ishlab chiqish (shart emas); 4 - texnik loyiha echimlarini (qarorlarni) ishlab chiqish

(4,1 - umumiy tizim masalalari bo‘yicha so‘nggi (oxirgi); 4.2 - tashkiliy ta‘minlash bo‘yicha; 4.3 - texnik ta‘minlash bo‘yicha; 4.4 - algoritmlarni tanlash bo‘yicha;

4,5 - axborotlarni ta‘minlash bo‘yicha; 4.6 - Lingvinistik ta‘minlash bo‘yicha;

4.7 - dastur (programma) ni ta‘minlash bo‘yicha; 4.8 - metrologik ta‘minlash bo‘yicha; 4.9 - loyiha - sxema qurilish hujjatlari bo‘yicha; 4.10 - o‘zaro turli aloqalarni ta‘minlash, echimlarni moslashtirish va umumiy tizim hujjatlarini to‘liq ishlab chiqish; 4.11 - texnik vosita kompleks (TVK) lariga buyurtma hujjatlarini tuzish); 5 - ishchi hujjatlarni ishlab chiqish (5.1 – axborotlarni ta‘minlash bo‘yicha; 5.2 - tashkiliy ta‘minlash bo‘yicha; 5.3 - metrologik ta‘minlash bo‘yicha;

5,4 - Lingvinistik ta‘minlash bo‘yicha; 5.5 - dasturni ta‘minlash bo‘yicha;

5.8 - bir marta tayyorlanadigan texnik vositalar bo‘yicha; 5.7 - qurilishga oid);

6 - TVK komponentlarini seriyasiz tayyorlash (6,1 - TVK komponentlarini tayyorlash; 6,2 - komponentlarni avtonom sozlash va sinash); 7 - ishga tushirish

(7.1 - foydalanuvchi xodimlarni o‘qitish, ishga tushirish, tayyorgarlik ko‘rish;

7.2 - qurilish montaj ishlari; 7.3 - dastur va texnik vositalarni komplektasiyalash;

7.4 - ishga tushirish, sozlash ishlari; 7.5 - tajriba ekspluatasiya qilish; 7.6 - qabul qilishga oid sinov; 7.7 - mulohaza (kamchilik) larni bartaraf qilish; 7.8 - sanoat ekspluatasiyaga qabul qilib olish).

Texnik topshiriq. Ishlardan maqsad TIAGA muvofiq TJABT ni yaratish imkoniyatlarini asoslash va maqsadga muvofiqligini tasdiqlash; TJABT ni yaratish bo‘yicha ishlarni rejalash; loyiha ishlari uchun zarur materiallarni tayyorlash. Bularning

hammasi ishlab chiqaruvchining ilmiy - tadqiqot ishlarini (ITI) o'tkazish, avanloiyhani ishlab chiqish va texnik topshiriqni (TT) ishlab chiqish bilan ta'minlanadi. ITI jarayonida BTO, informasion tizmalar va boshqarishning eng qiyin vazifalari boshqaruv mezoni va cheklanishlarni tanlab hamda texnologik jarayonning matematik modellarini va o'lash kanallarini tuzish bilan tadqiqotlar olib boriladi.

Texnik loyiha. Ishlarning maqsadi tizim bo'yicha asosiy texnik echimlarni (qarorlarni) ishlab chiqish va uning smeta qiymatini aniqlashdir. Bu bosqichda dastlab tizimni funksional - algoritmik sintez qilish bo'yicha ishlar olib boriladi, unga pirovard funksional strukturani (tuzilmani) ishlab chiqish; texnika bilan operativ texnologik xodimlar orasida vazifalarni taqsimlash; masalalarni qo'yish va algoritmlarni ishlab chiqish; insonmashina tizimisifatidagi TJABTning ishlashi algoritmini ishlab chiqish; tizimining tashkiliy tuzilmasini va uning TVK tuzilmasini ishlab chiqish kiradi. Keyin TJABT ta'minotining hamma turlari bo'yicha qarorlar oydinlashtiriladi.

Texno – ishchi loyiha. Agar tizim tipaviy echimlardan keng foydalangan holda loyihani takroran qo'llash yo'li bilan yaratilsada texnik jihatdan murakkab bo'lmagan tizimni yaratishda TJABTni loyihalash bir bosqichda amalga oshirilishi mumkin.

Avtomatlashtirish vositalari majmuasining noseriyali komponentlarini tayyorlash. Ishlardan maqsad "xususiy ishlab chiqilgan" texnik programmaviy va informasion ta'minot komponentlarini tayyorlash. Ish jarayonida nostandart texnik vositalar, shu jumladan operativ - dispetcherlik qurilmasi, maxsus programmalar shu jumladan, komplektlab olinadigan tayyor programmalar bog'lash uchun programma vositalari; informasion buyumlar ko'rinishidagi informasion ta'minot qismlari ishlab chiqiladi, tayyorlanadi va sinovdan o'tkaziladi.

Xulosa: Ushbu jarayonlarda avtomatlashtirish tizimini ishlab chiqish, loyihalash joriy qilish va sanoat ekspluatatsiyasi jarayonida uning ishonchliligining optimal darajasi belgilanishi va o'rganildi. TJABTni yaratish va joriy qilish murakkab va mehnat talab jarayon hisoblanadi. Bu boshqarishning ilg'or va murakkab uslublarini joriy qilish, TJABT ning ko'p komponentliligi, ayrim ta'minotlarni ishlab chiqishda yondashishning tizimliligi, qo'yilgan vazifalarning va texnik vositalar majmuasining murakkabligi bilan izohlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, vazifani shu narsa ham murakkablashtiradiki, bunda mazkur turdagi tizimlarni ishlab chiqishda yangi texnikani joriy qilishning odatdagi sxemasidan foydalanib bo'lmaydi: tajriba namunasini yaratish, uning ish qobiliyatni tekshirish, loyihani tekshirish natijalariga ko'ra tuzatish, oxirgi variantni yaratishga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.R.Yusupbekov, B.I.Muhamedov, SH.M. G'ulomov. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari: Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik, - T.: "O'qituvchi", 1997, 704 b.

2. N.R.Yusupbekov, X.Z.Igamberdiev, A. Malikov. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari, T.: ToshDTU, 2007,-237 b.

3. A.A.Artikov, A.K.Musaev, I.I.YUnusov Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: O'quv qo'llanma, T.: TKTI, 2002y.

4. G.I.Lapshenkov, L. M.Poloskiy, Avtomatizatsiya proizvodstvennix prosesov v ximicheskoy promishlennosti. – M.: «Ximiya», 1991, -180 s.

5. M.V.Kulakov. Texnologicheskie izmereniya i pribori dlya ximicheskix proizvodstv. Uchebnik dlya vuzov. - 3-e izd. – M.: «Mashinostroenie», 1983, -424 s.

